

IMPLANTATSIYADA SUYAK YETISHMOVCHILIGINI BARTARAF ETISH USULLARI

Abdumutalova Shahlo Abdumuxtor qizi

Qòqon Universiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti Stomatologiya yònalishi

2-bosqich 24-06-guruh talabasi

Telefon raqami:911210760

Ilmiy rahbar: **Valiyeva Muyassar G'ulomjon qizi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181281>

Annotatsiya: Mazkur tezis stomatologik implantatsiya jarayonida uchraydigan suyak yetishmovchiligi muammosi va uni bartaraf etishning zamonaviy usullarini yoritishga bag'ishlangan. Unda suyak rezorbsiyasining asosiy sabablari, implantatsiya muvaffaqiyatiga ta'siri hamda suyak hajmini tiklashda qo'llaniladigan jarrohlik va regenerativ metodlar tahlil qilinadi. Xususan, suyak plastikasining turlari, avto-, allo- va ksenograft materiallar, yo'naltirilgan suyak regeneratsiyasi (GBR), sinus-lifting usuli va ularning klinik samaradorligi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari implantatsiya oldidan suyak yetishmovchiligini to'g'ri baholash va optimal davolash usulini tanlash implantatsiyaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Dental implantatsiya, Suyak yetishmovchiligi, Suyak rezorbsiyasi, Suyak plastikasi, Yo'naltirilgan suyak regeneratsiyasi (GBR), Sinus-lifting, Avtograft, Allograft, Ksenograft, Implantatsiya muvaffaqiyati.

Abstract: This thesis is devoted to the problem of bone deficiency encountered in dental implantation and modern methods for its management. The main causes of bone resorption, its impact on the success of implantation, as well as surgical and regenerative methods used to restore bone volume are analyzed. In particular, various types of bone grafting, auto-, allo-, and xenograft materials, guided bone regeneration (GBR), sinus lifting techniques, and their clinical effectiveness are reviewed. The results of the study demonstrate that proper assessment of bone deficiency prior to implantation and the selection of optimal treatment methods play a crucial role in ensuring the long-term success of dental implantation.

Keywords: Dental implantation, Bone deficiency, Bone resorption, Bone grafting, Guided bone regeneration (GBR), Sinus lifting, Autograft, Allograft, Xenograft, Implantation success.

Аннотация: Данная тезисная работа посвящена проблеме дефицита костной ткани, возникающей при стоматологической имплантации, а также современным методам ее устранения. Проанализированы основные причины резорбции костной ткани, ее влияние на успешность имплантации, а также хирургические и регенеративные методы, применяемые для восстановления объема кости. В частности, рассмотрены виды костной пластики, авто-, алло- и ксенотрансплантаты, метод направленной костной регенерации (GBR), синус-лифтинг и их клиническая эффективность. Результаты исследования показывают, что правильная оценка дефицита костной ткани перед имплантацией и выбор оптимального метода лечения имеют важное значение для обеспечения долгосрочного успеха дентальной имплантации.

Ключевые слова: Дентальная имплантация, Дефицит костной ткани, Резорбция кости, Костная пластика, Направленная костная регенерация (GBR), Синус-лифтинг, Аутотрансплантат, Аллотрансплантат, Ксенотрансплантат, Успех имплантации.

Zamonaviy stomatologiyada dental implantatsiya tish qatoridagi nuqsonlarni tiklashning eng samarali va ishonchli usullaridan biri hisoblanadi. Biroq implantatsiya muvaffaqiyati ko'p jihatdan jag' suyagining hajmi, sifati va anatomik holatiga bog'liq bo'lib, klinik amaliyotda suyak yetishmovchiligi muammosi tez-tez uchrab turadi. Suyak yetishmovchiligi implantning birlamchi va ikkilamchi barqarorligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatadi, osteointegratsiya jarayonini qiyinlashtiradi hamda implantatsiya natijasining muvaffaqiyatsiz bo'lish xavfini oshiradi. Shu sababli implantatsiya oldidan suyak to'qimasining holatini to'g'ri baholash va yetishmovchilikni bartaraf etishga qaratilgan samarali usullarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Suyak yetishmovchiligi ko'pincha tish yo'qotilgandan so'ng yuzaga keladigan suyak rezorbsiyasi natijasida rivojlanadi. Tish ildizining yo'qligi sababli jag' suyagiga tushadigan fiziologik yuklama kamayadi va natijada suyak to'qimasi asta-sekin kamayib boradi. Ayniqsa, tish yo'qotilgandan keyingi dastlabki bir yil davomida suyak rezorbsiyasi faol kechadi. Bundan tashqari, surunkali yallig'lanish jarayonlari, periodont kasalliklari, travmalar, tug'ma anatomik nuqsonlar, noto'g'ri protezlash va uzoq muddat tishsiz yurish ham suyak hajmining kamayishiga olib keladi. Yuqori jag' sohasida esa gaymor bo'shlig'ining pnevmatizatsiyasi suyak balandligining yetishmovchiligiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan biridir. Implantatsiya jarayonida suyakning yetarli balandligi va kengligi implantning barqaror o'rnatilishi uchun muhim shart hisoblanadi. Yetarli suyak bo'lmaganda implant atrofida mikroharakatlar yuzaga keladi, bu esa osteointegratsiya jarayonining buzilishiga, periimplantit rivojlanishiga va implantning yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli zamonaviy stomatologiyada implantatsiya imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida suyak yetishmovchiligini bartaraf etishga qaratilgan turli jarrohlik va regenerativ usullar ishlab chiqilgan. Suyak yetishmovchiligini bartaraf etishning eng keng tarqalgan usullaridan biri suyak plastikasidir. Suyak plastikasining asosiy maqsadi implant o'rnatish uchun zarur bo'lgan suyak hajmini tiklash va optimal biologik muhit yaratishdan iborat. Ushbu usul implantatsiyadan oldin, implantatsiya bilan bir vaqtda yoki implantatsiyadan keyin amalga oshirilishi mumkin. Suyak plastikasida qo'llaniladigan materiallar kelib chiqishiga ko'ra avtograft, allograft, ksenograft va sun'iy suyak o'rnini bosuvchi materiallarga bo'linadi. Avtograftlar bemorning o'z organizmidan olingan suyak to'qimasidan iborat bo'lib, biologik mosligi va regenerativ imkoniyatlari yuqori hisoblanadi. Ular osteogen, osteoinduktiv va osteokonduktiv xususiyatlarga ega bo'lgani sababli suyak regeneratsiyasini eng samarali ta'minlaydi. Avtograftlar ko'pincha iyak sohasi, pastki jag'ning shox qismi yoki yonbosh suyagidan olinadi. Biroq qo'shimcha jarrohlik aralashuv talab etilishi va donor sohada og'riq yoki asoratlar yuzaga kelishi ushbu usulning kamchiliklari sifatida baholanadi. Allograftlar boshqa insonlardan olingan va maxsus ishlov berilgan suyak materiallari bo'lib, ular klinik amaliyotda keng qo'llaniladi. Allograftlar qo'shimcha donor jarrohlik amaliyotini talab qilmasligi bilan qulay bo'lsa-da, asosan osteokonduktiv xususiyatga ega bo'lib, regeneratsiya jarayoni avtograftlarga nisbatan sekinroq kechadi. Ksenograftlar esa hayvon suyak to'qimasidan tayyorlanib, sekin rezorbsiyalanishi va suyak hajmini uzoq muddat saqlab qolish xususiyati bilan ajralib turadi. Ular ko'pincha boshqa graft materiallari bilan kombinatsiyada qo'llaniladi. So'nggi yillarda sintetik suyak o'rnini bosuvchi materiallar ham keng

qo'llanilmoqda. Gidroksiapatit, beta-trikaltsiyfosfat kabi materiallar biologik xavfsizligi va standart sifat ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi. Ushbu materiallar suyak regeneratsiyasi uchun karkas vazifasini bajarib, yangi suyak to'qimasi hosil bo'lishiga yordam beradi. Yo'naltirilgan suyak regeneratsiyasi usuli suyak yetishmovchiligini bartaraf etishda muhim o'rin tutadi. Ushbu metodda maxsus rezorbsiyalanuvchi yoki rezorbsiyalanmaydigan membranalar qo'llanilib, yumshoq to'qimalarning suyak defektiga kirib kelishi oldi olinadi va suyak hujayralari uchun qulay sharoit yaratiladi. GBR usuli kichik va o'rta hajmdagi suyak defektlarida yuqori klinik samaradorlik ko'rsatadi va implantatsiya muvaffaqiyatini sezilarli darajada oshiradi. Yuqori jag' sohasida suyak balandligi yetarli bo'lmaganda sinus-lifting usuli qo'llaniladi. Ushbu jarrohlik amaliyotida gaymor bo'shlig'i tubi ko'tarilib, hosil bo'lgan bo'shliqqa suyak o'rnini bosuvchi material joylashtiriladi. Sinus-lifting ochiq va yopiq usullarda bajarilib, implantatsiya uchun zarur bo'lgan suyak balandligini tiklash imkonini beradi. Ushbu usul yuqori jag' sohasida implantatsiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, implantatsiyada suyak yetishmovchiligi muammosi zamonaviy stomatologiyada dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Zamonaviy jarrohlik va regenerativ texnologiyalar yordamida suyak hajmini tiklash va implantatsiya imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Suyak plastikasining turli usullari, yo'naltirilgan suyak regeneratsiyasi va sinus-lifting texnikalarining to'g'ri tanlanishi implantatsiyaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi hamda bemorlar hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Misch C.E. *Dental Implant Prosthetics*. St. Louis: Mosby Elsevier, 2015.
2. Buser D., Chen S., Weber H.P., Belser U.C. Early implant placement following single-tooth extraction in the esthetic zone: biologic rationale and surgical procedures. *Int J Periodontics Restorative Dent.*, 2008.
3. Esposito M., Grusovin M.G., Felice P., Worthington H.V., Coulthard P. Interventions for replacing missing teeth: bone augmentation techniques for dental implant treatment. *Cochrane Database Syst Rev.*, 2009.
4. Jensen O.T. *The Sinus Bone Graft*. Quintessence Publishing, 2006.
5. Dahlin C., Simion M., Nanmark U., Sennerby L. Histological morphology of the regenerated bone in guided bone regeneration. *Clin Oral Implants Res.*, 1998.
6. Boyne P.J., James R.A. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. *J Oral Surg.*, 1980.
7. Chiapasco M., Zaniboni M., Boisco M. Augmentation procedures for the rehabilitation of deficient edentulous ridges with oral implants. *Clin Oral Implants Res.*, 2006.
8. Albrektsson T., Zarb G., Worthington P., Eriksson A.R. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. *Int J Oral Maxillofac Implants.*, 1986.
9. Froum S.J., Wallace S.S., Cho S.C., Elian N. Histomorphometric comparison of bone regeneration using different grafting materials. *Int J Periodontics Restorative Dent.*, 2006.
10. Nevins M., Mellonig J.T. Enhancement of the damaged edentulous ridge to receive dental implants: a combination of allograft and guided bone regeneration. *Int J Periodontics Restorative Dent.*, 1994.